

HARBIY TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA HARBIY KOMPETENSIYA TURLARI

Xoliqov Ixtiyor Roziqovich

Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta'lim fakulteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679813>

Annotatsiya: Mazkur maqolada harbiy ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalardagi harbiy kompetentsiyalar va ularning xizmat faoliyatlaridagi o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Harbiy kompetensiya, kompetentlik, faoliyat, xizmat, bilim, ko'nikma.

XXI- asr globallashuv, axborot texnologiyalar asri sifatida e'tirof etiladi. Gegemon davlatlar tomonidan o'zlarining siyosiy maqsadlarini amalga oshirish uchun armiya saflarini yuqori aniqlikka ega qurollar bilan butlash, har tomonlama puxta tayyorlangan yuqori salohiyatga ega harbiy xizmatchilarni tayyorlash vazifalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Dunyoning turli burchaklarda urush o'chog'i kuzatilishi davom etmoqda. Jangovar harakatlar hamda qurolli to'qnashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy qurol-aslaha, jangovar texnikalar bilan birgalikda jangda g'alaba qozonishning asosiy omili bu, inson, ya'ni zamonaviy bilimlarga ega, yuqori vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan harbiy xizmatchilar ekanligi namoyon bo'lmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbari tomonidan harbiy kadrlarni tayyorlash tizimiga alohida e'tibor qaratilishi, so'zimizning yaqqol misoli ekanligiga yana bir karra ishonch hosil qilish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Sh.M.Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 30 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigida jumladan quyidagilarni ta'kidladi: "Bugungi globallashuv va keskin raqobat davri, dunyoning turli burchaklarida, jumladan, mintaqamizda yuz berayotgan qurolli mojarolar va qarama-qarshiliklar, yangi tahdid va xatarlar oldimizga kechiktirib bo'lmaydigan dolzarb vazifalarni qo'yimoqda. Ana shunday g'oyat mas'uliyatli vaziyatda mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini kafolatlash va himoya qilishda Qurolli Kuchlarimiz, xavfsizlik va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Harbiy xizmatchilar, ayniqsa, komandirlar tarkibining professional tayyorgarligini oshirish milliy armiyani yanada rivojlantirishning eng muhim sharti bo'lib qolmoqda. Bu borada Qurolli Kuchlar Bosh shtabi hamda harbiy okruglar boshqaruv apparatlari ofitserlarini, brigada komandirlari va ularning o'rinbosarlarini o'qitish bo'yicha Qurolli Kuchlar akademiyasida joriy etilgan yangi tizimning yuksak samaradorligini ta'minlash - dolzarb vazifadir. Shu munosabat bilan harbiy ta'lim va ilm-fan tizimida boshlangan islohotlarni izchil amalga oshirish, soha uchun kadrlar tayyorlashda nazariya va amaliyotni imkon qadar yaqinlashtirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Milliy armiyamizni zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnikalar bilan ta'minlash bo'yicha kompleks dasturlarni tayyorlashda bugungi kunda dunyoning turli mintaqalarida kuzatilayotgan harbiy mojarolar xususiyatlarini, qo'shnlarni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Bu borada eng zarur qurol-aslaha va anjomlarni sotib olish, ularni yangi jangovar tizimlar bilan birgalikda qo'llash va takomillashtirib borish e'tiborimiz markazida bo'lishi zarur. Harbiy xizmatchilarning jangovar ruhi, intellektual salohiyatini yuksaltirish, aholi, birinchi navbatda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari, Qurolli

Kuchlarimiz faxriylarini ijtimoiy va huquqiy jihatdan muhofaza qilishni kuchaytirish borasidagi ishlarimizni bundan buyon ham izchil davom ettiramiz”.¹

Shiddat bilan o'zgarib borayotgan zamonda yashar ekanmiz, kompyuter texnologiyalarini mukammal o'zlashtirgan, yuqori intellektual salohiyatga ega, bozor iqtisodiyoti talablariga to'liq javob bera oladigan, tegishli pedagogik kompetentsiyaga ega talabalarni tayyorlash davr talabiga aylanib bormoqda. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisi nafaqat yaxshi professional bilimlarini namoyon etishi, balki o'zi tanlagan faoliyat sohasida kasbiy bilimga ega bo'lishlari bilan bir qatorda yetarli darajada kasbiy kompetentsiyaga ega bo'lishi fundamental ta'limni ana shu asosda qurish imkoniyatiga ega bo'lish, yangi shartlarga muvofiq yangi konkret bilimlar, tegishli pedagogik kompetentsiyalarga ega bo'lishi ham talab etiladi.

Harbiy ta'lim fakul'teti talabalarida pedagogik va harbiy kompetentsiyalar, ularning zarur turlari haqida bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilganiga qaramasdan yagona bir to'xtamga kelinmagan.

Shu o'rinda kompetentsiya, kompetentlik iboralarini yana bir bor tahlil qilishga harakat qilib ko'ramiz. E.G.Azimovga ko'ra, kompetentsiya - bu shaxsning qobiliyatini belgilaydigan xususiyatlari, fazilatlarini o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarga asoslangan faoliyatni amalga oshirish mahorati deya e'tirof etadi.

Harbiy ta'lim fakul'teti talabalarida pedagogik kompetentsiyalar bilan birgalikda ularning spetsifikalaridan kelib chiqib harbiylarga xos bo'lgan, harbiy kompetentsiya ham shakllangan bo'lishi zarur. Harbiy fakul'tet o'z mo'ljallanishidan kelib chiqib, rezervdagi leytenantlarni tayyorlash bilan ham shug'ullanadi. Bo'lajak harbiylarning xizmat faoliyatlari ma'lum bir xav-xatar, stresslar bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, bo'lajak harbiylar quyidagi harbiy kompetentsiyalarga ega bo'lishlari kerak:

- liderlik kompetentsiyalar;
- boshqaruvchanlik kompetentsiya;
- stressga bardoshlilik kompetentsiya;
- turli vaziyatlarda nostandart qarorlar qabul qilish kompetentsiyasi;
- jangovar hujjatlarni rasmiylashtirish va yuritish kompetentsiyasi; jangovar qurol-aslahani qo'llash kompetentsiyalari shular jumlasidandir.

Xulosa: Harbiy ta'lim yo'nalishi talabalaridagi kompetentsiyalar ularning kelajakda harbiy xizmat bilan bog'liq bo'lgan faoliyatlariga xizmat qiladi. Harbiy kompetentsiyalarning talabalarda shakllantirish esa bevosita ta'lim olish jarayonida, harbiy qism va muassasalardagi faoliyat jarayonlarida amalga oshadi. Mazkur talablarga javob berish uchun esa talabalar doimiy ravishda o'qish, o'z ustlarida ishlashlari, yangi zamonaviy texnologiyalardan xabardor bo'lishlari talab etiladi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Sh.M.Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 30 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi. <https://uzlidep.uz/news-of-uzbekistan/11127>

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Sh.M.Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 30 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi. <https://uzlidep.uz/news-of-uzbekistan/11127>
2. XOLIQOV, I. (2022). The Concept of Military Pedagogical Competence and its Formation in Military Faculty Students. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
3. XOLIQOV, I. (2022). ВО 'LAJAK O 'QITUVCHINING ASOSIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
4. XOLIQOV, I. (2022). Formation of the Pedagogical Competence of Military Faculty Students. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
5. XOLIQOV, I. (2022). ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КИНЕМАТИКИ МЕТАНИЯ ДИСКА С МЕСТА. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
6. Холиков, И. Р. (2022). HARBIIY TA'LIM FAKULTETI TALABALARIDA PEDAGOGIK KOMPETENSIYANING SHAKLLANISHI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.8.08.040> Xoliqov Ixtiyor Roziqovich, Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti harbiy ta'lim fakulteti dotsenti <https://orcid.org/0000-0002-5772-9367>. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (8), 278-283.
7. Bulturbayevich, M. B., Ikromjonovich, T. I., & Mahmudjon o'g'li, H. N. (2021, December). TYPES OF COMPETENCE. In *Conference Zone* (pp. 281-286).
8. XOLIQOV, I. (2022). ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
9. XOLIQOV, I. (2022). РЕЗЕРВДАГИ ВА ЗАХИРАДАГИ ОФИЦЕРЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУХИДА ТАРБИЯЛАШДА МИЛЛИЙ ЦАХРАМОНЛАРИМИЗНИНГ УРНИ. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
10. Холиқов, И. Р. (2022, May). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАРИДА ПЕДАГОГИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 248-250).
11. XOLIQOV, I. (2022). YOSHLARNI HARBIIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA HARBIIY AN'ANALARNING O'RNI. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
12. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINIF MATEMATIKA TA'LIMINI IJODIY TASHKIL ETISHDA TA'LIM TAMOYILLARINING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
13. Jobirovich, Yarashov Mardon. "Advantages of the Introduction of Digital Technologies into the Educational Process." *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT* 7 (2021): 17-20.
14. Jobirovich Y. M. The Role Of Digital Technologies In Reform Of The Education System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 461-465.
15. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.

16. YARASHOV, M. (2022). Characteristics of International Integration of Sciences in Primary Schools. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 23(23).
17. YARASHOV, M. (2022). BOSHLANG 'ICH TA'LIMNING DARS JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH VOSITALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 15(15).
18. YUSUFZODA S. O 'quvchi mantiqiy tafakkurini shakllantirish omillari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
19. Olloqova O. M. ONA TILI DARSLARIDA INTENSIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1025-1029.